

Welterbe Donaulimes

Band 71

Neue Studien zur Baugeschichte des Römertors in Traismauer

*Oliver Fries
Lisa-Maria Gerstenbauer
Dominik Hagmann*

Im Vorfeld einer geplanten Restaurierung des sogenannten Römertors von Traismauer wurde das Bauwerk 2023 erstmals verformungsgetreu mittels 3D-Laserscan vermessen und einer umfangreichen bauhistorischen und restauratorischen Untersuchung unterzogen. Vorausgegangen war eine bereits im Jahr 2009 durchgeführte bauarchäologische Untersuchung.

Die heute als Römer- bzw. Wienertor bezeichnete Toranlage mit flankierenden Hufeisentürmen ist in die spätmittelalterliche bis frühneuzeitliche Marktbefestigung von Traismauer integriert. Bei den beiden die Toranlage flankierenden Türmen handelt es sich dem aktuellen Forschungsstand zufolge um die Reste der spätantiken *porta principalis dextra* der zweiten Steinbauphase (4. Jahrhundert) des römischen Auxiliarkastells Augustianis. Wohl in derselben Bauphase wurden gemeinsam mit der Kastellmauer mehrere Hufeisentürme (obertägig sichtbar ist der sogenannte Hungerturm) sowie Fächertürme an den Ecken

*Ostansicht des
sogenannten Römertors
(porta principalis
dextra)*

des Kastells (im Südosten in der Marktmauer und im Südwesten in ein mittelalterliches Wohnhaus integriert erhalten) errichtet. Es wird angenommen, dass sich auch an der Westfront des Kastells ein analoges Doppelturmtor befand (Reste dieser *porta principalis sinistra* konnten 2018 ergraben werden). Das Tor der ersten Steinbauphase (frühes 2. Jahrhundert) in Traismauer befand sich wenige Meter weiter westlich, wobei es sich um eine Doppeltoranlage mit rechteckigen Flankierungstürmen gehandelt haben dürfte.

Römische Bausubstanz hat sich an der Ostseite der beiden Hufeisentürme des Römertors teilweise bis knapp unter der renaissancezeitlichen Reihe von Schlüsselochscharten des zweiten Obergeschoßes erhalten, was bei der letzten Fassadenrenovierung im Jahr 1976 aufgrund des abgeschlagenen Putzes deutlich sichtbar war. Beim Mauerwerk der Türme handelt es sich um streng lagerhaftes Bruchsteinmauerwerk mit teilweise erhaltenem bauzeitlichem Pietra-Rasa-artigem Fugenverstrich.

Beim Vergleich des Nordturms mit dem Südturm fallen markante Unterschiede in Bezug auf die Mauertechnik sowie das verwendete Steinmaterial auf. Darüber hinaus weisen die Türme unterschiedliche Grundrisse auf. So besitzt der Nordturm einen stark gedrückten Rundbogen als feldseitigen Abschluss, wie er für Hufeisentürme spätantiker Zeitstellung als typisch gelten kann und sich in Traismauer auch am nahe gelegenen Hungerturm wiederfindet. Der Südturm schließt im Osten in einem annähernden Halbkreis ab. Während der Nordturm eine große Anzahl an brandgeröteten Steinen, römischem Ziegelbruch und Werksteinspolien aufweist und eine eher blockhafte Schichtung der Mauersteine besitzt, zeigt der Südturm eine streng lagerhafte, horizontale Setzung aus sorgfältig ausgewählten Bruchsteinen.

Kennzeichnung der römischen Bausubstanz auf Ebene des Erdgeschosses des Römertors

Die Gründe für diese markanten Abweichungen können unterschiedlich sein: Denkbar wäre etwa ein Planwechsel oder eine differente Zeitstellung der beiden Türme. Auch der vollkommene Neubau des südlichen Turms mit leicht abweichendem Grundriss im Hochmittelalter wäre möglich. Für eine zeitlich differenzierte Errichtung der beiden Türme sprechen auch die Ergebnisse der Laboranalysen der Setzmörtel. Der Zuschlag der untersuchten Kalkmörtelproben von Nord- und Südturm ist zwar relativ ähnlich (vermutlich lokales Sandvorkommen), das Bindemittel unterscheidet sich aber erheblich. So konnten beim Mörtel

des Nordturmes – im Gegensatz zum Südturm – hydraulische Anteile im Bindemittel festgestellt werden.

Die Mauern der zwischen den Türmen gelegenen Toranlage stammen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Das Werksteinportal mit stichbogigem Abschluss und Falz für die Aufnahme einer Zugbrücke an der Feldseite stammt ebenfalls aus dieser Zeit.

Ein weiterer Ausbau der Toranlage lässt sich für die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts fassen. Markant ist der obere Abschluss des Tors mit den aus monolithischen Konglomeratsandsteinplatten gefertigten Schlüsselochscharten. Vergleichbare Schlüsselochscharten finden sich auch im Bereich der östlichen Marktmauer, welche demnach in dieselbe Bauphase eingeordnet werden kann. Für das späte 17. bzw. 18. Jahrhundert lässt sich im ersten Obergeschoß des Nordturms eine Wohneinheit mit schmaler Rauchküche im Westen und einem über die Küche zu betretenden Wohnraum im Osten konstatieren.

Der Brand des Römertors im Januar 1801 führte zur Umgestaltung im Inneren der Toranlage. So wurden neben der bereits bestehenden Wohneinheit im ersten Obergeschoß des Nordturmes drei weitere geschaffen. Nach einem weiteren Brandereignis im Jahr 1846 entstanden der turmartige Aufsatz in der Mitte des Römertors sowie die heute noch bestehenden Dächer. Im Jahr 1976 wurde die Ostfassade des Römertors renoviert. Um das damals aufgedeckte römische Mauerwerk zumindest teilweise zeigen zu können, entschied man sich, den Sockelbereich steinsichtig zu belassen. Das heutige Aussehen der Toranlage geht im Wesentlichen auf die damalige Neugestaltung zurück.

Streng lagerhaftes Bruchsteinmauerwerk im Sockelbereich des Südturms